

**POYABZAL USTLIGI UCHUN IKKI QATLAMLI G‘OVAKLI TRIKOTAJ
TO‘QIMALARINING NAM O‘TKAZUVCHANLIK XOSSASINI TADQIQ
QILISH**

Tursunkulova Maxsuda Suyarkulovna

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti tayanch doktoranti

O‘ralov Lazizbek Sayibnazar o‘g‘li

Namangan muhandislik-texnologiya instituti tayanch doktoranti

Xoliqov Qurbanali Madaminovich

Namangan muhandislik-texnologiya instituti professori

Annotatsiya. Ushbu maqolada poyabzal ustligi uchun qo‘llaniladigan ikki qatlamli, g‘ovakli trikotaj to‘qimalarining nam o‘tkazuvchanlik xossalari o‘rganish maqsadida beshta namuna Mayer&Cie trikotaj to‘quv mashinasida to‘qib olindi va uning nam o‘tkazuvchanlik xossasi tadqiq qilindi.

Kalit so‘zlar: Nam shimuvchanlik, xususiyat, ikki qatlamli g‘ovakli, matolar, standart, yuza, ustki qatlam, so‘rilish darajasi, namlash vaqti, yuqori yuza, pastki yuza.

**ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ВЛАГОПРОНИЦАЕМОСТИ
ДВУХСЛОЙНОЙ ПОРИСТОЙ ТРИКОТАЖНОЙ ТКАНИ ДЛЯ ВЕРХА
ОБУВИ**

Турсункулова Махуда Суяркуловна

Докторант Бухарского инженерно-технологического института

Уралов Лазизбек Сайибназар угли

Докторант Наманганского инженерно-технологического института

Халиков Курбанали Мадаминович

Профессор Наманганского инженерно-технологического института

Аннотация. В этой статье пять образцов были сотканы на трикотажной ткацкой машине Mayer&Cie с целью изучения свойств влагопроницаемости двухслойной пористой трикотажной ткани, используемой для верха обуви, и были исследованы ее свойства влагопроницаемости.

Ключевые слова: Влажная пористость, характеристика, двухслойная пористость, ткани, стандарт, поверхность, верхний слой, степень впитывания, время замачивания, верхняя поверхность, нижняя поверхность.

RESEARCH OF THE WET CONDUCTIVITY PROPERTY OF TWO LAYERS OF POROUS KNITTED TISSUE FOR SHOE UPHOLSTERY

Tursunkulova Maksuda Suyarkulovna

Doctoral student of Bukhara Institute of engineering and technology

O'ralov Lazizbek Sayibnazar o'g'li

Doctoral student of Namangan Institute of engineering and technology

Kholikov Kurbonali Madaminovich

Professor at Namangan Institute of engineering and technology

Annotation. In this article, five samples were fabricated on the Mayer&Cie knitting machine in order to study the wet conduction properties of the two-layer, porous knitting tissue applied to the shoe master, and its wet conduction property was investigated.

Keywords: Nam shimuvchanlik, xususiyat, ikki qatlamli g'ovakli, matolar, standart, yuza, ustki qatlam, so'rilish darajasi, namlash vaqti, yuqori yuza, pastki yuza.

Kirish. Mayer&Cie trikotaj to'quv mashinasida to'qib olingan ikki qatlamli g'ovakli trikotaj to'qimalarining nam shimuvchanlik ko'rsatgichlarini aniqlash poyabzallar uchun muhim ahamiyatga egadir. Matoning nam o'tkazuvchanligi aniqlash, namlikni nazorat qilish xususiyatlari insonning namlik sezgilariga ta'sir qiladi. Matolarning nam shimuvchanligini aniqlaydigan turli xil standartlar va usullarda ushbu jihozdan foydalanish mumkin. Masalan noto'qima matolarni nam o'tkazish vaqti, shimuvchanligi ISO 9073-8 standartiga ko'ra sinaladi. Biroq, mavjud standartlar poyabzalni nam o'tkazish xususiyatini o'lchashga qodir emas. Namlikni sinovchi qurilmasi (MMT) to'qimachilik matolarining nam shimuvchanligini uch o'lchamda aniqlaydi [1].

- Shimish darajasi (Absorption Rate) - matoning ichki va tashqi yuzalarini namligini yutish vaqti.
- Bir tomonlama o'tkazish imkoniyati (Absorption Rate) - namlikni matoning ichki yuzasini tashqi yuzasiga o'tkazish.
- Yoyilish, quritish tezligi (Spreading, Drying Rate) - Suyuq namlikni matoning ichki va tashqi yuzalariga tarqalish tezligi.

MMT matoni tavsiflash uchun yettita asosiy turdagi matolarni ajrata oladi.

1. Suvga chidamli mato

- Juda sekin singishi

- Sekin tarqalish

- Bir tomonlama o'tkazish

bo’lmaydi

2. Suvni qaytaruvchi mato

- Namlash yo’q
- Yutish yo’q
- Yoyilmaydi
- Tashqi kuchlarsiz yomon bir tomonlama o’tkazish

3. Sekin singdiruvchi va sekin quritadigan mato

- Sekin singishi
- Sekin tarqalish
- Yomon bir tomonlama transport

4. Tez yutuvchi va sekin quritadigan mato

- O'rta va tez namlash
- O'rta va tez assimilyatsiya qilish
- Kichik tarqaladigan joy
- Sekin tarqalish
- Bir tomonlama o'tkazish

5. Tez singdiruvchi va tez quritadigan mato

- O'rta va tez namlash
- O'rta va tez shimish
- Keng tarqaladigan joy
- Tez tarqalish
- Yomon bir tomonlama o'tkazish

6. Suv o'tkazadigan mato

- Kichik tarqaladigan joy
- Juda yaxshi bir tomonlama o'tkazish

7. Namlikni boshqarish uchun mato

- O'rta va tez namlash
- O'rta va tez shimish
- Pastki yuzasida katta tarqalish maydoni
- Pastki yuzada tez tarqalish
- Yaxshi va mukammal bir tomonlama o'tkazish

Ikki qatlamli g’ovakli trikotaj tarkibidagi yigirilgan paxta va gipe ipi hamda polyester iplarini to’qimaning nam shimuvchanlik xususiyatini o’rganish maqsadida turli xil usulda birlashtirish orqali hamda turli tekstdagi iplardan olingan ikki qatlamli g’ovakli trikotaj to’qima namunalari Namanagan muhandislik-texnologiya instituti sinov laboratoriyasida o’rnatilgan zamonaviy m 290 uskunada eksperimental usulda aniqlandi va olingan namunalari natijalari keltirildi [2,3,4,5]. Namunalarning ko’rinishlari 1-rasmda berilgan.

I variant

II variant

III variant

IV variant

V variant

***1-rasm. Ikki qatlamli g’ovakli trikotaj to’qimalarining fotosurati.
I namunamizning nam shimuvchanligi***

1-jadval

I namunaning nam o'tkazuvchanlik ko'rsatgichi

	yuqori yuza	pastki yuza
Namlash vaqti	5.523	120.0
So'rilish darajasi	4.5228	0.0
Maksimal namlanish radiusi (mm)	5.0	0.0
Yoyilish tezligi (mm/sek)	0.8479	0.0
Bir tomonlama tashish qobiliyati	-1466.5137	

2-rasm. I variant namunani nam o'tkazishi ko'rinishi.

II namunamizning nam shimuvchanligi

2-jadval

II namunaning nam o'tkazuvchanlik ko'rsatgichi

	yuqori yuza	pastki yuza
Namlash vaqti	19.094	23.306
So'rilish darajasi	416.4267	24.9185
Maksimal namlanish radiusi (mm)	20.0	20.0
Yoyilish tezligi (mm/sek)	0.8236	1.3923
Bir tomonlama tashish qobiliyati	64.1395	

3-rasm. II variant namunani nam o'tkazishizi ko'rinishi.

III namunamizning nam shimuvchanligi

3-jadval

III namunaning nam o'tkazuvchanlik ko'rsatgichi

	yuqori yuza	pastki yuza
Namlash vaqti	120.0	10.858
So'rilish darajasi	0.0	65.6735
Maksimal namlanish radiusi (mm)	0.0	15.0
Yoyilish tezligi (mm/sek)	0.0	1.3226
Bir tomonlama tashish qobiliyati	765.3347	

4-rasm. III variant namunani nam o'tkazishizi ko'rinishi.

IV namunamizning nam shimuvchanligi

4-jadval

IV namunaning nam o'tkazuvchanlik ko'rsatgichi

	yuqori yuza	pastki yuza
Namlash vaqti	120.0	10.858
So'rilish darajasi	0.0	65.6735
Maksimal namlanish radiusi (mm)	0.0	15.0
Yoyilish tezligi (mm/sek)	0.0	1.3226
Bir tomonlama tashish qobiliyati	765.3347	

5-rasm. IV variant namunani nam o'tkazishizi ko'rinishi.

V namunamizning nam shimuvchanligi

5-jadval

***V* namunaning nam o'tkazuvchanlik ko'rsatgichi**

	yuqori yuza	pastki yuza
Namlash vaqti	120.0	4.259
So'rilish darajasi	0.0	46.4332
Maksimal namlanish radiusi (mm)	0.0	5.0
Yoyilish tezligi (mm/sek)	0.0	1.1206
Bir tomonlama tashish qobiliyati	875.4805	

6-rasm. *V* variant namunani nam o'tkazishizi ko'rinishi.

O'tkazilgan sinov jarayonlaridan ma'lum bo'ldiki, ikki qatlamli g'ovakli trikotaj to'qimamizning I variant namunasida ustki qatlamning nam shimish vaqti o'rtacha, nam shimish foizi past, yuqori qatlamning namlanish radiusi kichik, namning yoyilish tezligi past. Ostki qatlamning nam shimish vaqti oz, nam shimish foizi past,

qatlamning namlanish radiusi kichik, namning yoyilish tezligi past. I variant namunamizning nam shimuvchanlik ko’rsatgichlari natijasi 7-rasmda keltirilgan.

7-rasm. I variant namunamizning nam shimuvchanlik ko’rsatgichini umumiy baholash.

II variant namunamizning ustki qatlamning nam shimish vaqti juda oz, nam shimish foizi past, yuqori qatlamning namlanish radiusi kichik, namning yoyilish tezligi past. Ostki qatlamning nam shimish vaqti o’rtacha, nam shimish foizi o’rtacha, qatlamning namlanish radiusi kichik, namning yoyilish tezligi past. II variant namunamizning nam shimuvchanlik ko’rsatgichlari natijasi 8-rasmda keltirilgan.

8-rasm. II variant namunamizning nam shimuvchanlik ko’rsatgichini umumiy baholash.

III variant namunamasida ustki qatlamning nam shimish vaqti juda oz, nam shimish foizi past, yuqori qatlamning namlanish radiusi kichik, namning yoyilish tezligi past. Ostki qatlamning nam shimish vaqti o’rtacha, nam shimish foizi yuqori, qatlamning namlanish radiusi o’rtacha, namning yoyilish tezligi past. III variant namunamizning nam shimuvchanlik ko’rsatgichlari natijasi 9-rasmda keltirilgan.

9-rasm. III variant namunamizning nam shimuvchanlik ko’rsatgichini umumiy baholash.

IV variant namunamasida ustki qatlamning nam shimish vaqti o’rtacha, nam shimish foizi past, yuqori qatlamning namlanish radiusi kichik, namning yoyilish tezligi past. Ostki qatlamning nam shimish vaqti ko’p, nam shimish foizi past, qatlamning namlanish radiusi katta, namning yoyilish tezligi yuqori. IV variant namunamizning nam shimuvchanlik ko’rsatgichlari natijasi 10-rasmda keltirilgan.

10-rasm. IV variant namunamizning nam shimuvchanlik ko'rsatgichini umumiy baholash.

V variant namunasida ustki qatlamning nam shimish vaqti oz, nam shimish foizi past, yuqori qatlamning namlanish radiusi kichik, namning yoyilish tezligi past. Ostki qatlamning nam shimish vaqti ko'p, nam shimish foizi yuqori, qatlamning namlanish radiusi kichik, namning yoyilish tezligi past [6,7,8,9]. V variant namunamizning nam shimuvchanlik ko'rsatgichlari natijasi 11-rasmda keltirilgan.

11-rasm. V variant namunamizning nam shimuvchanlik ko'rsatgichini umumiy baholash.

Yuqoridagi o'tkazilgan sinov natijalaridan shuni xulosa qilishimiz mumkinki, to'qimaning ustki qismida nam shimish foizi yaxshi xususiyat, shuningdek

to'qimaning ostki ya'ni inson tanasi tomonidagi qismining nam shimish foizi yuqori bo'lgani maqsadga muvofiq bo'ladi. Biz olgan III va IV namunalarimizni ichki kiyim ishlab chiqarish uchun tavsiya etamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Турсункулова М. С. Применение творческих элементов в национальном ремесле //Интернаука. – 2021. – №. 25-1. – С. 21-22.
2. Турсункулова М. С., Термопластичные эластомеры на основе бутадиен-нитрильного каучука //Ученый XXI века международный научный журнал. – №. 5-2. – С. 52.
3. Khalikov K.M., Tursunkulova M.S., “Development of textile industry in our Republic International Journal of Academic Pedagogical Research (IJAPR) ISSN: 2643-9123 Vol. 5 Issue 5, May - 2021, Pages: 138-139.
4. Турсункулова М., Холиков К. Poyabzallar astarligi uchun ishlatiladigan materiallarning turlari, xususiyatlari va ularning afzalliklarini tahlil qilish //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. А4. – С. 269-274.
5. RESEARCH OF PHYSICAL AND MECHANICAL INDICATORS OF THE UPPER PART OF THE SHOE ON THE BASIS OF KNITTED KNITTING TISSUE M Tursunkulova, K Khalikov... - Science and ..., 2022 - cyberleninka.ru
6. Tursunqulova Maqsuda Suyanqulovna МАШИНАСОЗЛИК ИЛМИЙ-ТЕХНИКА ЖУРНАЛИ SCIENTIFIC AND TECHNICAL JOURNAL MACHINE BUILDING. №6 (Махсус сон), 2022 йил web.andmiedu.u. №6 (Махсус сон), 2022 йил web.andmiedu.uz ISSN 2181-1539 2022
7. Турсункулова Махсуда Суяркуловна. Маҳаллий хом ашёлардан фойдаланиб пойабзал устлиги учун юкори гигиеник хусусиятли трикотаж туқималари. International conference on teaching, education and new learning technologies” 2023/1tashkent, uzbekistan 2023/ january 141169-1180Page No.: 1181-1185
8. “Развитие науки и технологий” Научно - технический журнал №2/2021. Турсункулова М. С. “Турли толалар таҳлили”. <https://journal.bmti.uz/>
9. МАҲАЛЛИЙ ХОМ АШЁЛАРДАН ФОЙДАЛАНИБ ПОЙАБЗАЛ УСТЛИГИ УЧУН ЮКОРИ ГИГИЕНИК ХУСУСИЯТЛИ ТРИКОТАЖ ТУКИМАЛАРИ. М.С Турсункулова, Н.Н ўғли Ёқубханов, Қ.М Холиков - INTERNATIONAL CONFERENCES, 2023
10. Т.М Suyarkulovna - Engineering and Technology Vol “Применение творческих элементов в национальном ремесле”
11. ИККИ QATLAMLI JAKKARD ТРИКОТАЖ ТО'QIMALFRI ТАHLILI. Tursunqulova Maqsuda Suyanqulovna. МАШИНАСОЗЛИК ИЛМИЙ-ТЕХНИКА ЖУРНАЛИ SCIENTIFIC AND TECHNICAL JOURNAL MACHINE BUILDING.

№6 (Махсус сон), 2022 йил web.andmiedu.uz. №6 (Махсус сон), 2022 йил web.andmiedu.uz ISSN 2181-1539

12. ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ОБУВИ НА ОСНОВЕ ТРИКОТАЖНОЙ ТКАНИ М. С.Турсункулова, К Халиков, Н Якубханов - Наука и инновации, 2022. Development and Research of Properties of Nonwoven Materials Based on Basalt Fiber International Journal of Advanced Research in Science

13. M.Tursunkulova, K.Xolikov - Science and innovation, 2022 - cyberleninka.ru. POYABZALLAR ASTARLIGI UCHUN ISHLATILADIGAN MATERIALLARNING TURLARI, XUSUSIYATLARI VA ULARNING AFZALLIKLARINI TAHLIL QILISH – тема научной статьи по ...

14. Турсункулова М. С., ўғли Ёқубханов Н. Н., Холиқов Қ. М. МАҲАЛЛИЙ ХОМ АШЁЛАРДАН ФОЙДАЛАНИБ ПОЙАБЗАЛ УСТЛИГИ УЧУН ЮКОРИ ГИГИЕНИК ХУСУСИЯТЛИ ТРИКОТАЖ ТУКИМАЛАРИ //INTERNATIONAL CONFERENCES. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 1169-1180.

15. Т. А. Ochilov, N.G. Abbasova, F.J. Abdullina, Q.I. Abdulniyozov. “Gazlamashunoslik”. Kasb-hunar kollejlari o’qituvchilari uchun darslik.Toshkent-2010.

16. Xoliqov Q.M, Jo’raboyev N.N. “M290 rusumli matoning nam shimuvchanligini aniqlovchi johozdan foydalanish bo’yicha uslubiy qo’llanma”. Namangan-2022.

17. L.S.O’ralov, Q.M.Xoliqov .” G’ovakli trikotaj to’qimalari”. Monografiya. Namangan-2022.

18. O’ralov L. S., Ohunov R. N., Hamdamov H. A., Tursunqulova M. S., Xoliqov Q. M.” Ikki qatlamli arqoqli trikotaj to’qimalarning fizik-mexanik ko’rsatgichlari tahlili.“ Tikuv-trikotaj sanoatida innovation texnologiyalar, ishlab chiqarishdagi muammo, tahli va sohani rivojlanish istiqbollari”. 2-TOM. 146-149 bet. Namangan-2022.

19. Қ.М.Холиқов, А.Т.Жўрабоев, Ш.Ш.Шоғофуров. Разработка технологии получения двухслойного трикотажа с различными способами соединения слоев, Наманган муҳандислик-технология институти илмий-техника журнали, ТОМ 5 - №1, 2020

20. Қ.М.Холиқов, А.Т.Жўрабоев, Ш.Ш.Шоғофуров. The study of the technological parameters of double layer knitwear with various methods of connecting layers. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal <https://www.saarj.com> Vol. 10, Issue 4, April 2020 Impact Factor: SJIF 2020 = 7.13 397- 404 бет

21. Холиков К.М., Шогофуров Ш.Ш., Журабоев А.Т, Мусаев Н.М, Мукимов М.М Quality Assessment of Two-layer Refined Knitting. Jour of Adv Research in Dynamical & Control Systems, Vol. 12, 07-Special Issue, 2020

22. Холиков К.М., Шогофуров Ш.Ш., Журабоев А.Т., Абдувалиев Д.М. Комплексная оценка качества двухслойного трикотажа. The Way of Science International scientific journal, № 1 (71), 2020

23. Холиков К.М., Журабоев А.Т., Шогофуров Ш.Ш., Камалова И.И. Исследование физико механических свойств двухслойного трикотажа, The Way of Science International scientific journal, № 1 (71), 2020

24. RESEARCH OF PHYSICAL AND MECHANICAL INDICATORS OF THE UPPER PART OF THE SHOE ON THE BASIS OF KNITTED KNITTING TISSUE M Tursunkulova, K Khalikov... - Science and ..., 2022 - cyberleninka.ru.

25. М.С.Турсункулова., Д.Д.Холмуродова, “Использование шерстяных волокон в детской одежде и их эффективность”. International scientific and practical conference Modern psychology and pedagogy: «Problems and solutions».2-part, 2-701pages. Committee List for 2021-2022.

26. М.С.Турсункулова. “Тўқимачилик трикотажи ишлаб чиқариш саноатида олимларимизнинг табиий толаларни таҳлили ҳақидаги қарашлари”. International scientific and practical conference Modern psychology and pedagogy: «Problems and solutions».2-part, 2-701.Pages. Committee List for 2022.

27. М.С.Турсункулова.,Қ.М.Холиков., С.У.Рахматова., Х.Қ.Маматова., “Basic theory of air permeability of knitted fabric selected on the basis of mathematical model”. International conference. PTLICISIWS-2022.Scopus Web of Science indexed Indexed in leading databases – Scopus, Web of Science, and Inspec. Conference Committee

28. М.С.Турсункулова., Қ.М.Холиков., С.У.Рахматова., “Modern analysis of the properties of mixed fiber yarns”.International conference. PTLICISIWS-2022.Scopus Web of Science indexed Indexed in leading databases – Scopus, Web of Science, and Inspec. Conference Committee.